

**QASHQADARYO VILOYATIDAGI MADANIY MEROS
OBJEKTLARINI ASRASH CHORA-TADBIRLARI
MEASURES TO PRESERVE CULTURAL HERITAGE SITES IN THE
KASHKADARYA REGION
МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Muminov Bekzod Baxtiyor o'g'li,
*Denov tadbirkorlik va pedagogika
institutining mustaqil tadqiqotchisi,
Tel: +998 50-756-52-55*

E-mail: bekzodmuminov@gmail.com.

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda moddiy madaniy meros sohasini tartibga solish, asrashga doir ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan budget mablag'larining sarflanishi, shuningdek, Qashqadaryo viloyatidagi moddiy madaniy meros yodgorliklarini asrash maqsadida so'ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar, yodgorliklarning bugungi kun holati va obyektlar kesimida byudjet mablag'larining sarflanishi statistik ma'lumotlar asosida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, mahalliy hokimiyatning madaniy meros sohasidagi vakolatlari hamda amalga oshirgan ishlari tilga olingan.

Kalit so'zlar: *Qashqadaryo viloyati, byudjet mablag'lari, madaniy meros obyektlari, asrashga doir ishlar, restavratsiya.*

Аннотация. В статье представлены данные о расходовании бюджетных средств, выделенных на регулирование и сохранение материального культурного наследия в нашей стране, а также о работе, проделанной в последние годы по сохранению памятников материального культурного наследия в Кашкадарьинской области, о текущем состоянии памятников и расходовании бюджетных средств по объектам на основе статистических данных. Также упоминаются полномочия местных органов власти в области культурного наследия и проделанная ими работа.

Ключевые слова: *Кашкадарьинская область, бюджетные средства, объекты культурного наследия, работы по сохранению, реставрация.*

Annotation. The article presents the expenditure of budget funds allocated for the regulation and preservation of tangible cultural heritage in our country, as well as the work carried out in recent years to preserve tangible cultural heritage monuments in the Kashkadarya region, the current state of the monuments and the expenditure of budget funds by object based on statistical data. The powers of local authorities in the field of cultural heritage and the work they have done are also mentioned.

Keywords: *Kashkadarya region, budget funds, cultural heritage objects, preservation work, restoration.*

KIRISH

Respublikadagi eng ko‘p madaniy meros yodgorliklari mavjud bo‘lgan Qashqadaryo viloyati hisoblanadi. Har yili viloyatda joylashgan madaniy meros obyektlari orasidan tarixiy ahamiyati yuqori bo‘lgan 20 tadan ortiq madaniy meros obyektlarini ta‘mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirish uchun taklif beriladi.

Jumladan, yo‘qolib ketayotgan, nobud bo‘layotgan yoki tashqi ta‘sirler oqibatida jiddiy zarar ko‘rayotgan va avariya holatidagi obyektlarni birinchi navbatda asrash bo‘yicha Qashqadaryo viloyati Madaniy meros boshqarmasi viloyatdagi 22 ta madaniy meros obyektlari ta‘mirtalab bo‘lganligi sababli 2020-yilda ta‘mirlash-tiklash (restavratsiya) ishlarini amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentiga murojaat qilingan. Ammo 2020-yilda ta‘mirlash-tiklash ishlariga 13 ta madaniy meros obyektlariga mablag‘ ajratilgan.

Mana shunday holatlar bilan birga sohada kadrlar yetishmasligi hamda moliyaviy muammolar tufayli viloyatda 35 ta tarixiy obyekt ta‘mirtalab, avariya holatiga kelib qolganligi achinarli. Jumladan, Shahrisabz shahrida joylashgan 1437-1438-yillarda qurilgan “Gumbazi Sayyidon” maqbarasi, IX-XII asrlarga oid “Qal’a devori” arxitektura obyekti, XIV-XV asrlar “Xommomi” arxitektura obyekti, Shahrisabz tumanida joylashgan XVI asrga oid “Chorsu gumbazi” arxitektura obyekti, 1894-yilda qurilgan “Suvsulton” masjidi, XIX-XX asrlarga oid “Shakareri” masjidi, Yakkabog‘ tumanida joylashgan VI-VII arslarga oid “Tezob” masjidi, X-XII arslarga oid “Tezob” maqbarasi”, Kitob tumanida joylashgan 1892-yilda barpo etilgan “Sumak” masjidi, Qarshi shahrida joylashgan XIX asrga oid “Aral” masjidi, Dexqonobot tumanida joylashgan 1890-yilda barpo etilgan “Oqsaroy qa’lasi” arxitektura obyekti, Koson tumanida joylashgan I - VIII asrlarga oid “Yerqurg‘on” shahristoni arxeologiya obyekti, XVI asrga oid “Xuja qurg‘on” masjidi va boshqalar (Madaniy meros joriy arxivi).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qashqadaryo viloyatidagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ta‘mirlash va ulardan foydalanish masalalari so‘nggi yillarda davlat siyosati darajasida faol o‘rganilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxiv materiallari, Vazirlar Mahkamasining 110-son (2022), 102-103-son (2023) qarorlari va bayonlari asosiy rasmiy manbalarni tashkil etadi. Ushbu hujjatlar viloyatdagi 1500 ga yaqin madaniy meros obyekti holatini, byudjet mablag‘larining ajratilishi va o‘zlashtirilishini batafsil yoritadi.

Adabiyotlarda asosiy e‘tibor quyidagi muammolarga qaratilgan:

Obyektlarning avariya holatiga kelishi xususan, 2020-yilda 35 ta obyekt ta'mirtalab;

Moliyaviy resurslar yetishmasligi va mablag'larning to'liq o'zlashtirilmasligi 2023-yilda atigi 23% o'zlashtirilgan;

Arxeologik obyektlarga yetkazilgan zarar 2022-2023-yillarda 52,383 mln so'm;

Bir vaqtning o'zida ijobiy tendensiyalar ham qayd etilgan: har yili byudjet mablag'larining keskin o'sishi (2019-yilda 59 mlrd, 2022-yilda 75 mlrd, 2023-yilda 284 mlrd so'm), "Shahrisabz tarixiy markazi" kabi YUNESCO obyektlarini qayta tiklash bo'yicha ishlar va mahalliy hokimiyatlarning muhofaza belgilari o'rnatish, jamoatchi nazoratchilar biriktirish kabi tashkiliy choralar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot sifat va miqdoriy yondashuvlarning kombinatsiyasiga asoslangan. Tadqiqot ishonchliligini ta'minlash uchun faqat rasmiy va tasdiqlangan manbalardan foydalanildi. Cheklov sifatida birlamchi empirik tadqiqot o'tkazilmaganligini qayd etish mumkin.

Ushbu metodologiya mavzuning dolzarbligini hisobga olgan holda, mavjud muammolarni aniq ko'rsatish va takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo vohasida turistlar tashrif buyuradigan 58 ta madaniy meros obyektida yong'in xavfsizligi, 49 tasida sanitariya qoidalari talablari buzilgani aniqlangan. Qashqadaryo viloyati bo'yicha jami 12 ta arxeologiya merosi obyektlari buzilishi yoki yo'q qilib yuborilishi oqibatida davlat manfaatlariga 5,8 mlrd so'mlik zarar yetkazilgan Shuningdek, soha mutaxassis xodimlari tomonidan 2022-2023-yillar davomida olib borgan nazorat ishlari asosida 6 ta arxeologiya obyektiga 52 mlrd 383 mln so'm miqdorida zarar yetkazilgani aniqlangan.

Arxeologiya obyektlari soni	T/r	Zarar yetkazilgan obyekt nomi	Zarar aniqlangan yil		Zarar miqdori (mln so'mda)
			2022	2023	
1178	1	Kunjultitepa	+		47 500
	2	Chordang'itepa	+		315
	3	Xontepa	+		3 700
	4	Chillamozortepa		+	92
	5	Munchoqtepa		+	96
	6	Qurg'ontepa		+	680
1178	Jami	6	51 515	868	52 383

Yuqoridagi holatlar natijasida hududda madaniy merosni saqlash va muhofaza qilish borasida jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, moddiy madaniy meros yodgorliklarni muhofaza qilish hamda saqlash uchun respublika byudjeti hisobidan madaniy meros obyektlariga 2019-yilda jami 59 125 mln. so‘m (2018-yilga nisbatan 127 foiz) budjet mablag‘lari ajratilgan. Ajratilayotgan mablag‘lar doirasida 2019-yil 77 ta madaniy meros obyektlarini ta‘mirlash-tiklash, konservatsiya va arxeologiya tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

2020-yilda amalga oshiriladigan ishlar – jami 66 843 mln so‘m (2019-yilga nisbatan 130 foiz) budjet mablag‘lari ajratilgan, bu mablag‘lar asosida 85 ta madaniy meros obyektlarini ta‘mirlash-tiklash, konservatsiya va arxeologiya tadqiqot ishlari ko‘zda tutilgan.

2021-yilda Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti negizida Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tashkil etilishi natijasida sohaga ajratilgan mablag‘lar Madaniyat vazirligi hisob raqamida qolib ketganligi sababli moddiy madaniy meros obyektlarini ta‘mirlash-tiklash, konservatsiya qilish ishlariga yo‘naltirmasdan qolgan.

2022-yil 4-mart kuni tasdiqlangan 2022-yil davomida asrashga doir ishlar amalga oshiriladigan madaniy meros ko‘chmas mulk obyektlarining manzilli ro‘yxatiga asosan 34 ta loyihalar bo‘yicha jami 75 mlrd so‘m mablag‘lar ajratilgan. Mazkur 34 ta madaniy meros obyektlarining loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilgan bo‘lib, shundan, 33 ta obyektlarning loyiha-smeta hujjatlari Madaniy meros agentligi huzuridagi Ilmiy-ekspert kengashi tomonidan ma‘qullangan hamda shaharsozlik ekspertizasidan ijobiy xulosa olinib, Turizm va madaniy meros vazirligining “Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” davlat muassasasi bilan 37 mlrd so‘mlik shartnoma rasmiylashtirilgan (Madaniy meros agentligi joriy arxivi). Shuningdek, Madaniy meros agentligi tomonidan pudrat ishlarini amalga oshirish uchun avans va bajarilgan ishlar uchun 16,5 mlrd so‘m mablag‘ moliyalashtirilib, 20 ta obyektida 7,3 mlrd so‘mlik pudrat ishlari bajarilgan. Shundan, loyihalashtirish ishlariga 3,1 mlrd so‘m moliyalashtirib berilgan.

Misol tariqasida Qashqadaryo viloyatidagi Haramjo‘y masjidi ta‘mirlash-tiklash, restavratsiya ishlari uchun 1 mlrd so‘m mablag‘ ajratilgan bo‘lib, undan 783,8 mln so‘m moliyalashtirilgan hamda 783,8 mln so‘mlik (82,7%) ishlar bajarilgan. Qashqadaryo viloyatidagi XIV asrga oid Hammomi ta‘mirlash-tiklash restavratsiya ishlari uchun 1 mlrd so‘m mablag‘ ajratilgan bo‘lib, undan 558,6 mln so‘m moliyalashtirilgan hamda 237,0 mln so‘mlik (23,7%) ishlar bajarilgan.

Shuningdek, joriy 2022-yil uchun Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-martdagi 110-sonli qarori hamda madaniy meros obyektlarini restavratsiya va

konservatsiya qilish bo'yicha manzilli dasturining ijrosini ta'minlash bo'yicha 69 ta madaniy meros obyektlarini restavratsiya va konservatsiya qilish ishlarini tashkil qilingan. Ulardan biri "Shahrisabz tarixiy markazi" butunjahon madaniy meros obyektini dastlabki regeneratsiya (tarixiy shaklini qayta tiklash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va loyihani amalga oshirish uchun dastlabki ishlarni boshlash) ishlarini amalga oshirishga 10 mlrd so'm ajratilgan. Madaniy meros agentligi tomonidan mazkur regeneratsiya loyihasi ishlab chiqilib, YUNESKOning Butunjahon merosi qo'mitasiga kelishish uchun taqdim etilgan, biroq YUNESKO tomonidan loyihani ko'rib chiqish yakunlanmaganligi bois, dastlabki regeneratsiya ishlari amalga oshirilmagan. Natijada mablag' qayta taqsimlangan.

2023-yilda madaniy meros obyektlarida restavratsiya, asrashga doir ishlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan jami 284 mlrd so'm (2022-yilda o'zlashtirilmasdan qolgan mablag'lar bilan birgalikda) mablag' ajratilgan bo'lsa, yil yakuniga borib, ushbu mablag'larning bor-yo'g'i 23 foizi (65,6 mlrd so'm) o'zlashtirilgan (Madaniy meros agentligi joriy arxivi). Ammo avvalgi yillarga taqqoslaydigan bo'lsak, yodgorliklarda asrashga doir ishlar va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun eng ko'p o'zlashtirilgan mablag' hisoblanadi.

Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 31-maydagi 102-son yig'ilishi bayoni bilan 158 ta madaniy meros obyektida restavratsiya va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 150 mlrd so'm, 13 ta davlat muzeyi uchun 8,8 mlrd so'm hamda madaniy meros obyektlarida quyosh panellarini o'rnatish uchun 5,2 mlrd so'm jami – 201 ta loyihani amalga oshirish uchun 164 mlrd so'm ajratilgan. Shundan, restavratsiya va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish belgilangan 158 ta obyektning 67 tasida (43 foiz) ta'mirlash-tiklash ishlari boshlangan.

2023-yil davomida 67 ta obyekt uchun jami 35,6 mlrd so'm yo'naltirilgan bo'lib, shundan 3,3 mlrd so'm – loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga, 32,2 mlrd so'm – restavratsiya va ta'mirlash-tiklash ishlariga yo'naltirilgan. Shundan, Qashqadaryo viloyatida joylashgan obyektlarni restavratsiya, ta'mirlash-tiklash ishlari uchun 8,7 mlrd so'm mablag' ajratildi. Qarshi shahrida joylashgan 4 ta obyekt, Dehqonobod, Qamashi, Kitob, Chiroqchi, Kasbi tumanlari hamda Shahrisabz shahrida 1 tadan jami – 10 ta obyekt rejalashtirilgan.

T/r	Obyekt nomi	Obyekt manzili	Asrashga doir ish turi	Ajratilgan mablag' (mln so'm)
1	"Haramjo'y" masjid	Qarshi shahar, Haramjo'y MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 500,0
2	XIV asrdagi "Hammom" binosi	Qarshi shahar, Qarliqxonah mahallasi,	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	700,0

		Nasaf ko'chasi		
3	“Ko'k gumbaz” madaniy meros obyekti	Shahrisabz shahri, Qo'shxovuz MFY, Ipak Yo'li ko'chasi, 89-uy	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 500,0
4	“Oq Saroy” majmuasi	Dehqonobod tumani, Oqrabod MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	640,0
5	“Langar ota” ziyoratgohi	Qamashi tumani, Ko'kbuloq MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 000,0
6	“Kulol” masjidi	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	800,0
7	“Sharofboy” madrasasi	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 000,0
8	“Nomozgoh” masjidi	Kasbi tumani, Xo'ja Kasbi QFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	500,0
9	“Abu Xasan Ishqiy” masjidi	Chiroqchi tumani, Langar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	800,0
10	“Xo'ja Ilm Kon” maqbarasi va masiidi	Kitob tumani, Xo'ja Ilmkon MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	300,0
Jami				8 740,0

FVazirlar Mahkamasining 2023-yil 31-maydagi 102-son yig'ilishi bayoni.

Madaniy meros agentligining 2024-yil 6-maydagi “2024-yilda restavratsiya va ta'mirlash-tiklash ishlari amalga oshiriladigan madaniy meros obyektlari va davlat muzeylarining manzilli ro'yxati” bilan 230 ta loyihani amalga oshirish uchun 192 mlrd so'm ajratilgan. Shundan, restavratsiya va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 168 mlrd so'm, loyiha-semita ishlari uchun 24 mlrd so'm ajratilishi belgilandi.

Birgina Qashqadaryo viloyatida joylashgan obyektlarda asrashga doir ishlarni amalga oshirish uchun jami – 13 ta obyektga qariyb 6 mlrd so'm mablag' ajratildi. Jumladan, 7 ta obyektga ta'mirlash-tiklash ishlari uchun 5,4 mlrd so'm mablag' hamda 6 ta obyektning loyiha ishlari uchun 600 mln so'm mablag' ajratish belgilangan.

T/r	Obyekt nomi	Obyekt manzili	Asrashga doir ish turi	Ajratilgan mablag' (mln so'm)
Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash ishlari uchun				
1.	XIV asrdagi “Hammom” binosi	Qarshi shahar, Qarliqxonah mahallasi, Nasaf ko'chasi	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	100
2.	“Ko'k gumbaz” madaniy meros	Shahrisabz shahri, Qo'shxovuz MFY, Ipak	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	400

	obyekti	Yo'li ko'chasi, 89-uy		
3.	“Oq Saroy” majmuasi	Dehqonobod tumani, Oqrabod MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	350
4.	“Kulol” masjidi	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 200
5.	“Sharofboy” madrasasi	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 100
6.	“Nomozgoh” masjidi	Kasbi tumani, Xo'ja Kasbi QFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 068
7.	“Xo'ja Ilm Kon” maqbarasi va masiidi	Kitob tumani, Xo'ja Ilmkon MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	1 168
Loyiha ishlari uchun				
8.	“Abu Xasan Ishqiy” masjidi	Chiroqchi tumani, Langar MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	4
9.	“Tezob” maqbarasi	Yakkabog' tumani “Xo'jailg'or” MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	150
10.	“Sumak” masjidi	Kitob tumani “Tevabosh” MFY	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	150
11.	“Shakareri” masjidi	Shahrisabz tumani	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	100
12.	“Xo'jai Isparos” masjid maqbarasi	Kitob tumani	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	100
13.	“Pandindiron” masjidi	Kasbi tumani	Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash	100
Jami				5 990

Madaniy meros agentligining 2024-yil 6-maydagi manzilli ro'yxati

Madaniy meros agentligining 2025-yil 3-fevraldagi “2025-yilda restavratsiya va ta'mirlash-tiklash ishlari amalga oshiriladigan madaniy meros obyektlari va davlat muzeylarining manzilli ro'yxati” bilan 232 ta loyihani amalga oshirish uchun qariyb 135 mlrd so'm ajratilgan. Shundan, restavratsiya va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 125 mlrd so'm, loyiha-semita ishlari uchun 10 mlrd so'm ajratilishi belgilandi (Madaniy meros joriy arxivi). Xususan, Qashqadaryo viloyatida joylashgan obyektlarda asrashga doir ishlarni amalga oshirish uchun jami – 19 ta madaniy meros obyektiga qariyb 7 mlrd so'm mablag' ajratilgan.

T/r	Obyekt nomi	Obyekt manzili	Asrashga doir ish turi	Ajratilgan mablag' (mln so'm)
Restavratsiya, ta'mirlash-tiklash ishlari uchun				
1.	XIV asrdagi	Qarshi shahar,	Restavratsiya,	100

	“Hammom” binosi	Qarliqxonah mahallasi, Nasaf ko‘chasi	ta’mirash-tiklash	
2.	“Ko‘k gumbaz” madaniy meros obyekt	Shahrisabz shahri, Qo‘shxovuz MFY, Ipak Yo‘li ko‘chasi, 89-uy	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	400
3.	“Oq Saroy” majmuasi	Dehqonobod tumani, Oqrabod MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	350
4.	“Kulol” masjid	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	1 200
5.	“Sharofboy” madrasasi	Qarshi shahri, Chaqar MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	1 100
6.	“Nomozgoh” masjid	Kasbi tumani, Xo‘ja Kasbi QFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	1 068
7.	“Xo‘ja Ilm Kon” maqbarasi va masjid	Kitob tumani, Xo‘ja Ilmkon MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	1 168
8.	“Abu Xasan Ishqiy” masjid	Chiroqchi tumani, Langar MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	4
9.	“Tezob” maqbarasi	Yakkabog‘ tumani “Xo‘jailg‘or” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	150
10.	“Sumak” masjid	Kitob tumani “Tevabosh” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	150
11.	“Shakareri” masjid	Shahrisabz tumani	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	100
12.	“Xo‘jai Isparos” masjid maqbarasi	Kitob tumani	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	100
13.	“Pandindiron” masjid	Kasbi tumani	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	100
14.	Qal‘a devori	Qarshi shahri “Darvozatutak” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	33
15.	Chorsu bozori	Shahrisabz shahri “Kulollik” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	9
16.	Langar ota masjid	Qamashi tumani “Ko‘kbuloq” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	862
17.	Hammom (arxeologiya topilmasi)	Shahrisabz shahri “Zargarlik” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	50
18.	Yerqurg‘on shahristoni	Koson tumani “Sherbek” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	50
19.	G‘uzor bekining uyi	G‘uzor tumani “Xo‘jaguza” MFY	Restavratsiya, ta’mirash-tiklash	50
Jami				7 044

Madaniy meros agentligining 2025-yil 13-fevraldagi manzilli ro‘yxati

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan ham madaniy meros yodgorliklarini saqlash, uni kelajak avlodga yetkazish maqsadida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Qashqadaryo viloyat hokimligida 2025-yil 28-aprel kuni kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan video-selektor yig‘ilishining B-01-21/194-son bayoni qaror qismining 9-bandiga ko‘ra, tuman (shahar) hokimliklari madaniy meros boshqarmasi bilan birgalikda bir oy muddatda 584 ta muhofaza belgilarini o‘rnatish bo‘yicha tegishli ishlarni amalga oshirish, viloyat hokimligiga axborot kiritish hamda jami 1468 ta madaniy meros obyektlariga jamoatchi-nazoratchilar biriktirish, o‘rnatilgan muhofaza belgilari doimiy ravishda but holda saqlanishiga Mahalla yettiligi mas’ul etib belgilangan.

Shuningdek, 2025-yil 30-aprel kuni Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasining 03-03-DKB/33-sonli yig‘ilishi bayoni kun tartibining 1-masalasida Viloyatda “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonun ijrosi to‘g‘risida amalga oshirilayotgan ishlar ko‘rib chiqilgan bo‘lib, yig‘ilish qaror qismining 2-3-bandlarida Viloyat hokimining o‘rinbosari, Boshqarma boshlig‘i, aloqador tashkilotlar va tuman (shahar) hokimliklari bilan birgalikda viloyatdagi obyektlarni muhofaza qilish ishlarini doimiy tashkil qilish, jamoatchi nazoratchilar biriktirish, ularni asrash bo‘yicha mahallalarda targ‘ibot ishlarini olib borish vazifalari belgilangan.

Bundan tashqari, 2025-yil 6-may kuni Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining VII-11-80-4-0-K/25-sonli qarori bilan Viloyat hokimining o‘rinbosari A.Zakirov viloyat madaniy meros boshqarmasi (O.Hamidov), aloqador tashkilotlar va tuman (shahar) hokimliklari bilan birgalikda hududdagi madaniy meros obyektlaridan foydalanish va muhofaza qilishda qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartiblarga amal qilib borilishini tashkil qilish, nazorat qilish va amalga oshirilayotgan ishlar bo‘yicha ma’lumot berib borish vazifalari yuklatilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugunga kunga kelib obyektlarda boshlangan restavratsiya-konservatsiya ishlari to‘liq yakunlangan 10 dan ortiq yodgorliklar mavjud. Ammo bu viloyatdagi jami – 1 500 ga yaqin obyektning atiga 1 foizini tashkil etishi hududdagi madaniy meros obyektlarining muhofazasi va saqlanishiga jiddiy e’tibor berish lozim ekanligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi joriy arxivi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-martdagi “2022-yilda turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 110-son qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 31-maydagi “Madaniy meros obyektlarida olib borilayotgan asrashga doir ishlarni muvofiqlashtirish hamda ularni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 103-sonli yig‘ilish bayoni.

4. Madaniy meros agentligining 2024-yil 6-maydagi “2024-yilda restavratsiya va ta‘mirlash-tiklash ishlari amalga oshiriladigan madaniy meros obyektlari va davlat muzeylarining manzilli ro‘yxati.

5. Qashqadaryo viloyat hokimligida 2025-yil 28-apreldagi B-01-21/194-son bayoni.

6. 2025-yil 30-apreldagi Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasining 03-03-DKB/33-sonli yig‘ilishi bayoni.

7. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining 2025-yil 6-maydagi VII-11-80-4-0-K/25-sonli qarori.

8. Qashqadaryodagi tarixiy obyektlarda qonun buzilishi holatlari aniqlandi – Bosh prokuratura. Yangi O‘zbekiston. 28-oktabr, 2022-yil.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi joriy arxivi. (In Uzbek)
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-martdagi “2022-yilda turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 110-son qarori. (In Uzbek)

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 31-maydagi “Madaniy meros obyektlarida olib borilayotgan asrashga doir ishlarni muvofiqlashtirish hamda ularni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 103-sonli yig‘ilish bayoni. (In Uzbek)

4. Madaniy meros agentligining 2024-yil 6-maydagi “2024-yilda restavratsiya va ta‘mirlash-tiklash ishlari amalga oshiriladigan madaniy meros obyektlari va davlat muzeylarining manzilli ro‘yxati. (In Uzbek)

5. Qashqadaryo viloyat hokimligida 2025-yil 28-apreldagi B-01-21/194-son bayoni. (In Uzbek)

6. 2025-yil 30-apreldagi Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasining 03-03-DKB/33-sonli yig‘ilishi bayoni. (In Uzbek)

7. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining 2025-yil 6-maydagi VII-11-80-4-0-K/25-sonli qarori. (In Uzbek)

8. Qashqadaryodagi tarixiy obyektlarda qonun buzilishi holatlari aniqlandi – Bosh prokuratura. Yangi O‘zbekiston. 28-oktabr, 2022-yil. (In Uzbek)